

NOMINATA Vol. 12, N° 22, (2015)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Afonso Henrique Lisboa da Fonseca	Escola Experimental de Psicologia Fenomenológico Existencial	Psicólogo, psicoterapeuta pelo Instituto de Psicologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió	Maceió	AL	Brasil
Amália Covic	Unifesp/Guarulhos e Iop-Graacc-Unifesp	Doutorado e Mestrado em Educação pela PUC/S P. Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Física pela PUC/SP. Especialização em Física Médica - PUC/SP	Guarulhos	SP	Brasil
Ana Cristina Balieiro	UERJ	Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro(1988). Experiência em Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho e Organizacional. Especialista em Psico-oncologia pela Sociedade Brasileira em Psico-oncologia	Resende	RJ	Brasil
Ana Amélia Lima	Hospital Naval Macilio Dias - RJ.	Graduação em Psicologia - UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco com formação em Gestalt-Terapia, Especialização em terapia de casal e família pelo IPUB - UFRJ e Pós Formação pelo IGT - Rio (indivíduo - grupo - e família). Oficial de Marinha atuando na UTI	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

		Neo-Natal do Hospital Naval Macílio Dias - RJ.			
Ana Paula Cavalcante	IGT-RJ	Pós graduada pelo IGT-RJ (Instituto de Gestalt-terapia do Rio de Janeiro)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Antônio Eustáquio Ferreira	(PUC) Pontifícia Universidade Católica de Goiás	Graduado em Filosofia, com habilitação em História e Sociologia pela Universidade Católica de Brasília. Mestrado em Psicologia pela mesma instituição e Doutorado em Psicologia pela PUC Goiás.	Goiânia	GO	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Eleonora T. Prestrelo	UERJ	Especialista em Metodologia de Pesquisa em Saúde Mental pela ENSP/FIOCRUZ; Mestra em Psicologia Clínica pela PUC/RJ; Especialista em Psicooncologia pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia;	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Elizabeth Ribeiro	Universidade Gama Filho	Mestre em filosofia (UGF); especialista em clínica fenomenológico-existencial (IFEN)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Érico Douglas Vieira	Universidade Federal de Goiás	Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialização em Psicodrama pelo Instituto Mineiro de Psicodrama Jacob Levy Moreno, Mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutorando em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás.	Jataí	GO	Brasil

Evelyn Denisse Felix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Graduada em Psicologia na UCDB - (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem Gestáltica pelo IGT-MS - (Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças. Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Psicologia da Saúde. Aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos - São Paulo.	São Paulo	SP	Brasil
Helena Jucá Vasconcelos	UERJ	Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínico - institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto – SP	Especialista em Processos Grupais e Terapia Gestáltica (Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto	São José do Rio Preto	SP	Brasil
Karen Scavacini	Instituto Gestalt de São Paulo	Psicóloga, psicoterapeuta (CRP 06/64761), especialista em Gestalt terapia pelo Instituto Sedes Sapientiae (2004), Mestre em Saúde Pública pelo Instituto Karolinska – Suécia (2011).	São Paulo	SP	Brasil
Laura Quadros	Centro Universitário Celso Lisboa	Especialista em Gestalt-Terapia e doutoranda em psicologia social pela UERJ.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Aguiar	Dialógico - Núcleo de	Mestre em Psicologia e	Rio de	RJ	Brasil

	Gestalt-Terapia	Responsável Técnica do Dialógico	Janeiro		
Luciana Loyola Madeira Soares	LAPSI-UVA	Mestre em Psicanálise Saúde e Sociedade e Professora do CEUCEL	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Magda Baetta	UniverCidade	Professora em Psicologia Forense no curso de Direito	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Márcia Estarque Pinheiro	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, Mestrando em Psicologia Social (UERJ).	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Silva de Souza Ribeiro	Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF	Prof. do Colegiado de Psicologia - Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Membro do Núcleo de Estudos e Práticas Sobre Infâncias e Educação Infantil - NUPIE Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Representação Social – GEPPE- RS Editor responsável da Revista de Educação do Vale do São Francisco - REVASF	Juazeiro	BA	Brasil

Marcos José Müller Granzoto	Instituto Müller-Granzotto	Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).	Florianópolis	SC	Brasil
Marcus Cézar de Borba Belmino	Faculdade Leão Sampaio - CE	Psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e Gestalt-terapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará	Juazeiro do Norte	CE	Brasil
Margarida Maria Florêncio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAI - UFPE)	Recife	PE	Brasil
Maria Amélia Güillnitz Zampronha	PUCSP	Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2003), especialista em Administração de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007), graduada em Gestalt-terapia no Instituto Gestalt de São Paulo (2010), Mestre e Doutoranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012).	São Paulo	SP	Brasil
Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha)	Uni – IBMR	Doutora em Psicologia Clínica pela UFRJ	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Regina Célia do Prado Fiedler	Universidade Cruzeiro do Sul.	Doutora em Psicologia Social PUCSP	São Paulo	SP	Brasil

Rosane Lorena Müller-Granzotto	Instituto Müller-Granzotto	Mestre em Filosofia (UFSC), especialista em Psicologia Clínica e em Ontologia e Linguagem, gestalt-terapeuta há 25 anos (Centro de Gestalt de SP). Formação em Gestalt-terapia com Erving e Mirian Polster (97/99). Diretora do Instituto Müller-Granzotto de Psicologia Clínica Gestáltica em Florianópolis - SC,	Florianópolis	SC	Brasil
Sérgio Buarque	Centro de Fenomenologia e Clínica de Gestalt	Médico Psiquiatra com formação em Gestalt Terapia	Recife	PE	Brasil
Simone Ferreira da Silva Domingues	Universidade Cruzeiro do Sul	Doutora em Psicologia da Educação - PUC-SP. coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul.	São Paulo	SP	Brasil
Vitor Fragoso	Universidade Sénior Contemporânea (USC), Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP	Psicólogo pelo Instituto Superior da Maia. Pós-graduado em Terapia Familiar pelo Instituto Superior da Maia/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica (psicoterapia psicodinâmica) Formador Certificado pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) Psicólogo em prática clínica no Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP Docente na Universidade Sénior Contemporânea (USC).	São Pedro	PT	Portugal